

Ilona POPOVICI

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Metode și tehnici de dezvoltare a competenței de comunicare digitală

CZU 37.091:004 |

Rezumat: Articolul prezintă metode didactice și tehnici pedagogice care s-au afirmat în dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți. Ele sunt esențiale în atingerea unui nivel înalt de deținere a acestei competențe și asigură simbioza dintre formele de bază ale comunicării digitale: sincronă și asincronă (orală și scrisă).

Cuvinte-cheie: comunicare digitală, competență, metodă didactică, tehnică pedagogică, proces educațional.

Abstract: The article presents the didactic methods and pedagogical techniques that have proven themselves in the development of digital communication skills in students. They have been found to be essential in achieving a high level of this competence and ensure a symbiosis of the basic forms of digital communication: synchronous and asynchronous (oral and written).

Keywords: digital communication, competence, didactic method, pedagogical technique, educational process.

În societatea modernă, din ce în ce mai mobilă și mai digitală, aflată într-o continuă și rapidă schimbare, comunicarea interpersonală și profesională migrează masiv în mediul online. Acest fenomen creează un șir de provocări pentru sistemul educațional, printre cele esențiale numărându-se formarea și dezvoltarea *competenței de comunicare digitală*.

Necesitatea și importanța dezvoltării acestei competențe este dictată de evoluția și expansiunea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, infiltrarea resurselor Internetului în toate domeniile de activitate umană, dominația mesageriilor instant și a emailului, abundența rețelelor de socializare, transferarea comunicării interpersonale, profesionale și educaționale în mediul online, înlocuirea interacțiunilor directe dintre interlocutori cu cele virtuale, modificarea considerabilă a stilului, a mediului și a formelor de comunicare, creșterea revoluționară a activităților personale și profesionale din mediul online, digitalizarea majorității domeniilor de activitate umană, inclusiv a celui educațional, apariția abilităților noi conexe cu digitalul, a generațiilor de nativi digitali etc. Relevanța competenței de comunicare digitală este confirmată și de exigențele politicilor educaționale internaționale și naționale [1; 2; 3; 8; 9].

Dezvoltarea unei competențe în baza unui model pedagogic bine definit și structurat permite monitorizarea și evaluarea acestui proces la fiecare etapă, rectificarea

lui oportună, în caz de necesitate, și adaptarea modelului în corespundere cu doleanțele, necesitățile și scopurile instruiților, în vederea atingerii unui nivel ridicat de performanță.

În acest context, am investigat, proiectat și realizat procesul de dezvoltare a competenței de comunicare digitală după propriul model pedagogic [5; 6; 7].

În colaborare cu colegii din domeniu, metodele și tehnicile valorificate în dezvoltarea competenței digitale au fost aplicate în cadrul cursului universitar *Tehnologii de comunicare informațională*, pe parcursul anilor 2020-2022, pe un eșantion de 406 studenți (din patru universități din R. Moldova). Cursul a inclus ore de contact direct (exclusiv ore practice: seminar și laborator) și ore de studiu individual. Ca formă de organizare a instruirii, s-a utilizat preponderent *instruirea mixtă* (engl. *blended learning*). În procesul identificării metodelor didactice și tehnicilor pedagogice adecvate modelului pedagogic elaborat, s-au luat în considerare următoarele aspecte:

1. Modelul pedagogic va susține instruirea mixtă, adaptată la specificul cursului universitar.
2. Metodele de livrare a cunoștințelor teoretice și de formare/dezvoltare a competențelor de comunicare digitală care vor fi aplicate în cadrul cursului (cu excepția orelor de curs) vor încuraja preponderent activitățile interactive, flexibile și de individualizare a învățării.

3. Vor fi alese acele metode didactice și tehnici pedagogice de dezvoltare a competenței de comunicare digitală care sunt esențiale și eficiente pentru atingerea nivelului superior de deținere a acestei competențe și care pot asigura simbioza dintre formele de bază ale comunicării digitale: sincronă și asincronă (orală și scrisă).

Analiza și sinteza literaturii științifice din domeniu a permis determinarea unui model pedagogic al instruirii mixte, relevant specificului aplicativ al cursului universitar *Tehnologii de comunicare informațională*. Modelul s-a fundamentat preponderent pe metoda *Clasa inversată* (engl. *flipped classroom*), care s-a afirmat ca o soluție eficientă de livrare interactivă, flexibilă și individualizată a cunoștințelor teoretice și practice în cadrul unității de curs (studenții au accesat materialele teoretice propuse de profesor oricând și de oriunde, au studiat în propriul ritm de învățare), prin diverse instrumente TIC (în special aplicații *cloud*, ele fiind accesibile, gratuite și disponibile de pe orice dispozitiv cu conexiune la Internet). De asemenea, metoda *Clasa inversată* a creat un șir de oportunități de eficientizare a procesului educațional:

- menținerea interacțiunii/comunicării continue dintre actorii procesului educațional, atât în cadrul activităților auditoriale, cât și al celor neauditoriale, ceea ce contribuie la dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți și la eliminarea neînțelegerilor privitoare la materialul teoretic propus de profesor;
- stimularea capacității de învățare inovatoare, a gândirii creative, cognitive și reflexive;
- dezvoltarea capacităților de învățare colaborativă (în grup), precum și de învățare individuală etc.;
- combinarea și utilizarea diferitelor instrumente TIC (preponderent *cloud*) relevante;
- individualizarea învățării, prin crearea condițiilor de studiere în ritm propriu, mai ales pentru studenții cu aptitudini mai modeste, care pot studia materialul ori de câte ori este nevoie în afara clasei, iar în sala de clasă pot participa activ la diverse activități interactive menite să fortifice asimilarea cu succes a materiei, fiind, astfel, create situații de succes pentru fiecare formabil.

Menționăm în continuare și celelalte metode didactice și tehnici pedagogice ale modelului pedagogic, care au impulsionat procesul de dezvoltare a competenței de comunicare digitală:

1. *Învățarea pe bază de „întrebări”* (engl. *query-based learning*) – a fost utilizată la orele de seminar pentru a verifica sincron (oral) sau asincron (prin intermediul aplicațiilor de evaluare „expres”) gradul de înțelegere a materialului teoretic propus de profesor și studiat de studenți în afara orelor de contact direct;
2. *Discuția colectivă* – un schimb reciproc, organizat și constructiv de idei, opinii, propuneri, sugestii etc. între profesor și studenți, axat pe subiectul abordat. A influențat semnificativ dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți prin comunicare digitală sincronă. Această metodă a fost folosită pentru clarificarea unor noțiuni, sistematizarea și/sau consolidarea unor idei, influențarea atitudinilor, favorizarea formării unor capacități/abilități de cooperare/colaborare. Ea a facilitat transferul de informații în contexte noi, a stimulat creativitatea, spiritul critic, reflecția discursivă, obiectivitatea exprimării etc.;
3. *Explicația* – a fost valorificată în cadrul orelor de contact direct (seminar și laborator) pentru explicarea tuturor neclarităților, a conținuturilor contradictorii și/sau necunoscute, precum și pentru lămurirea unor situații sau relații în vederea asigurării înțelegerii corecte a conceptelor fundamentale studiate;
4. *Lucrările practice* – au fost utilizate cu scopul facilitării înțelegerii și consolidării cunoștințelor teoretice acumulate și pentru aplicarea lor în practică. Prin lucrările practice propuse, focusate pe dezvoltarea competenței de comunicare digitală, studenții și-au dezvoltat o serie de abilități legate de comunicarea digitală, descrise în Figura 1. Fiind combinată cu învățarea colaborativă, această metodă a fost explorată și ca tehnică pedagogică.

Figura 1. *Abilități dezvoltate prin lucrări practice*

5. *Învățarea colaborativă* (engl. *collaborative learning*) – a fost utilizată în cadrul activităților de învățare interactivă în grup, axate pe dezvoltarea competenței de comunicare digitală, realizate atât în cadrul orelor de seminar, cât și pe parcursul orelor de laborator. Colaborarea a permis ca studenții cu diferite niveluri de pregătire să-și cumuleze eforturile în vederea soluționării unor sarcini complexe. Au sporit relațiile afectiv-sociale în fiecare grup academic. Avantajele acestei metode de învățare activă sunt:
- facilitează menținerea interacțiunii dintre profesor și studenți, stimulează antrenarea colaborării, a gândirii inovatoare și construirea unei înțelegeri comune a cunoașterii;
 - favorizează, prin comunicare și colaborare, îmbogățirea viziunilor, a opiniilor și a acțiunilor instruitului;
 - oferă oportunități de dezvoltare a relațiilor interpersonale, a competenței de comunicare digitală, precum și de formare a unor noi competențe și comportamente sociale;
 - presupune interacțiuni intelectuale, verbale și socioafective dintre actorii procesului educațional, datorită cărora se dezvoltă atât competențele intelectuale, cât și competențele sociale (comunicarea digitală activă, respectarea netichetei, construirea propriului punct de vedere, ascultarea și respectarea opiniei interlocutorului, argumentarea și contraargumentarea, reacționarea oportună și adecvată, toleranța etc.);
 - permite individualizarea învățării;
 - favorizează coparticiparea conștientă și activă a studenților la procesul de comunicare digitală, oferind oportunitatea de plasare a fiecărui student în centrul acestui proces;
 - stimulează la studenți atitudinea deschisă, activă, interactivă, de relaționare și de comunicare digitală activă, favorizând o implicare intens interactivă în procesele de învățare, relaționare, comunicare, colaborare etc.
6. *Exercițiul* – a consolidat cunoștințele teoretice acumulate, a format capacități/abilități practice și a stimulat potențialul creativ al studenților.
7. *Învățarea prin descoperire* – a catalizat dezvoltarea abilităților de reflecție, de acțiune, de exprimare, argumentare și susținere a propriilor puncte de vedere, de efectuare a raționamentelor, de căutare și formulare a ipotezelor, de experimentare, de cercetare, de argumentare și conceptualizare a opiniilor. Această tehnică a contribuit la îmbogățirea sistemului de cunoștințe al studenților, la dezvoltarea competenței de comunicare digitală (interacțiune, comunicare, partajare, colaborare), a abilităților de soluționare a problemelor STEM, a competențelor personale, sociale și de *a învăța să înveți*.
8. Tehnica *Gândiți – Lucrați în perechi – Comunicați*, combinată cu tehnica *Clustering*, a permis eficientizarea participării la discuții și a formulării unei atitudini în pereche prin dezvoltarea și sistematizarea cunoștințelor. Această simbioză de tehnici a fost realizată în cadrul activităților practice (elaborarea individuală a unei scheme logice; formarea perechilor de studenți; prezentarea în plen de către fiecare pereche a rapoartelor în baza schemei elaborate; discutarea în colectiv și definitivarea produsului).
9. Tehnica *Un minut* (engl. *one minute paper*) – a fost utilizată la finalul orei de clasă în vederea obținerii unui feedback de la studenți vizavi de înțelegerea subiectului abordat.
10. Tehnica *Știu – Vreau să știu – Am învățat* – a fost combinată cu metoda *Clasa inversată* și aplicată în etapa activităților pre-clasă, atunci când a avut loc studierea materialului teoretic propus de profesor. Înainte de a începe studierea subiectului, studenții au format perechi, au desenat pe o foaie tabelul aferent tehnicii date și au completat coloanele *Știu* și *Vreau să știu*. După completarea acestora, au studiat materialul teoretic și (de comun acord) au completat coloana a treia a tabelului, *Am învățat*. Tabelele completate s-au discutat apoi colectiv în sala de clasă, explicându-se conceptele necunoscute sau neclare, iar la final s-au tras concluzii. Această tehnică stimulează lectura activă și reflexivă a materialelor teoretice, dezvoltarea și exersarea capacității de tipizare, motivația pentru implicare activă, dezvoltarea competenței de comunicare digitală, creativitatea și asimilarea eficientă a conceptelor studiate [4, p. 18].
11. Tehnica *SINELG* – a fost valorificată prin metoda *Clasa inversată* și aplicată la etapa activităților pre-clasă. Pe parcursul studierii materialului teoretic propus de profesor, studenții au completat tabelul sintetic aferent tehnicii. În cadrul orelor de clasă a fost realizată discuția colectivă finală a tabelelor completate, explicarea conținutului contradictoriu sau necunoscut. Această tehnică stimulează implicarea activă a studenților în actul învățării, realizarea lecturii profunde, conștiente și reflexive, dezvoltarea capacităților de comunicare, organizare și restructurare a cunoștințelor și înțelegerea profundă a subiectului abordat, contribuind la monitorizarea înțelegerii materialului teoretic [4, p. 17].

CONCLUZII

Metodele didactice și tehnicile pedagogice descrise asigură atingerea de către studenți a unui nivel ridicat al competenței de comunicare digitală, oferind oportunitatea de a combina adecvat cele două forme esențiale ale comunicării digitale: sincronă și asincronă (orală și scrisă). Am constatat că aceste metode și tehnici stimulează:

- livrarea calitativă, flexibilă, interactivă și individualizată a cunoștințelor legate de comunicarea digitală;
- valorificarea timpului tradițional alocat orelor de contact direct pentru realizarea unei game largi de activități practice interactive, care facilitează dezvoltarea eficientă a competenței de comunicare digitală și înțelegerea profundă a subiectelor studiate;
- individualizarea procesului de formare și dezvoltare a competenței de comunicare digitală;
- menținerea interacțiunii continue dintre actorii procesului educațional și stimularea motivației, a participării active, a atenției și a interesului față de procesul de învățare;
- combinarea și utilizarea rațională a instrumentelor TIC (în special a tehnologiilor *cloud*);
- asigurarea flexibilității și a confortului în procesul de învățare;
- stimularea capacității de învățare inovatoare, a gândirii critice, creative și reflexive;
- dezvoltarea capacității de învățare individuală și colaborativă (în grup).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Carretero G., Vuorikari R., Punie Y. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with Eight Proficiency Levels and Examples of Use. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 48 p.
2. Codul Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014.
3. Gremalschi A. Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc4_finalcompetente_digitale_profesori_22iulie2015_1.pdf
4. Nastas S., Pisău A., Hîncu I., Sîrbu M. Ghid metodologic: instrumente de implementare a tehnologiilor în învățământul general. Chișinău: IȘE, 2018. 86 p.
5. Popovici I. Demersuri experimentale pentru identificarea dinamicii dezvoltării competenței de comunicare digitală prin tehnologii CLOUD. În: Acta et Commentationes, nr. 1 (27), Chișinău: UST, 2022, pp. 128-141.
6. Popovici I. Despre modelul pedagogic de dezvoltare a competenței de comunicare digitală la studenți prin utilizarea tehnologiilor cloud. În: Conferința științifico-practică *Inovația: factor al dezvoltării social economice*, 17 decembrie 2020, Cahul, Universitatea de Stat B. P. Hasdeu, pp. 137-143.
7. Popovici I. Instrumentarul de implementare a unui model pedagogic de dezvoltare a competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud. În: Acta et Commentationes, nr. 3 (25). Chișinău: UST, 2021, pp. 106-120.
8. Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 2018/C, 189/01. Pe: bit.ly/3BU2hoH
9. Redecker Ch., Punie Y. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 95 p.